

Для цитирования: Борисов, С. В. Пробуждение «внутреннего философа» (рецензия на книгу Maria daVenza Tillmanns, *Why we Are in Need of Tales (Part III)*, Iguana Books, 2022, 60 pp.) / С. В. Борисов // Социум и власть. — 2022. — № 4 (94). — С. 92—98. — DOI 10.22394/1996-0522-2022-4-92-98. — EDN UNCDTZ.

УДК 101.1-3

EDN UNCDTZ

DOI 10.22394/1996-0522-2022-4-92-98

ПРОБУЖДЕНИЕ «ВНУТРЕННЕГО ФИЛОСОФА»
(рецензия на книгу
Maria daVenza Tillmanns,
Why we Are in Need
of Tales (Part III),
Iguana Books, 2022, 60 p.)

Борисов Сергей Валентинович^{1, 2}

¹ Южно-Уральский государственный гуманитарно-педагогический университет,

² Южно-Уральский государственный университет (национальный исследовательский университет),

доктор философских наук, профессор.
 Челябинск, Россия.
 borisovsv69@mail.ru

Аннотация

Статья представляет собой рецензию на третью часть серии книг философа Марии даВенца Тиллманнс, объединенных общим названием «Зачем нам нужны сказки». В книге рассматриваются проблемы экзистенциального самоопределения и морального выбора в диалоге сказочных персонажей. По просьбе автора книги рецензия публикуется на английском языке и сопровождается переводом на русский язык с небольшими добавлениями.

Ключевые слова:

философская практика,
 философия для детей,
 философствование с детьми,
 преподавание философии

Readers are awaiting a new encounter with stories united under the common title *Why We Are in Need of Tales*. Let me remind you that these deep philosophical books were written by Maria daVenza Tillmanns, a professional philosopher dedicated to the study of philosophizing with children, who has gained valuable experience in this field. Maria's books are inspired by her work with her students at El Toyon Elementary School in National City (California), with whom Maria held philosophy with children classes for three years before COVID-19. With parental permission, the children provided their drawings, which are used as illustrations for the books.

I read *Why We Are in Need of Tales*, Part III with great pleasure.

The focus of this book is on making decisions, sometimes very hard decisions. In Part II, the focus is on dreams — hopes and wishes we have for life. This book looks at how we may best decide how to make those hopes and wishes come true. And the answer Huk and Tuk suggest is deceptively easy: by making decisions “with your eyes wide open.” (5, p. ix).

The author of this excellent book managed to describe how to make decisions with your eyes wide open through the playful dialogue between Huk and Tuk. The books are written in dialogue so the reader immediately plunges into the context of a lively conversation. Dialogue not only sharpens attention, but also invites the reader to participate in the conversation. In this way, the reader becomes a listener at the same time.

In these stories, simple in content, but deep in meaning, the author managed to reflect the main existential questions that sooner or later arise in each of us. These questions address issues of everyday life, loneliness, authenticity, the integrity of the individual, life and death. And essentially, all are contingent on how we make our decisions in life.

The first story Huk and Tuk discuss with each other is the tale “Always” (in *Grasshopper on the Road*) by Arnold Lobel. Tillmanns makes an interesting transition from a routine and orderly existence in the world of everyday life, as portrayed by the butterflies in the story, to the theme of the meaning (meaninglessness) of life, providing a brilliant interpretation of Camus in the dialogue between Huk and Tuk. In the end, Tuk concludes: “Do you think that what matters isn't whether you always do the same thing or always something different, but that you decide what you do?” (5, p. 8).

In the second story, "Alone," (in *Days with Frog and Toad*), also by Arnold Lobel, I enjoyed the transition from the theme of painful loneliness to the theme of peaceful solitude, when

Tuk says: "I think it's like when you and I sit quietly together gazing at the world around us. We're alone *and* we're together." (5, p. 15)

The third story Huk and Tuk discuss is *The Missing Piece*, by Shel Silverstein, which perfectly describes the understanding of the integrity of the person. Integrity is more than the sum of its parts and cannot be divided into sepa-

rate parts, such a pieces that make up a whole. "I think Sandy might have actually felt more whole without the missing piece, Huk replied. (5, p. 21) "So, she was whole all along but didn't realize it? Tuk asked." (5, p. 22) This is excellent!

The Giving Tree, also by Shel Silverstein, does seem to contrast the integrity of the tree versus the tree as comprised of separate parts, her apples, her branches, her trunk. This is a very moving story about the relationship between a tree and a boy over time. Yes, of course, the tree has sacrificed everything (her apples, her branches, her trunk) in the name of love, but paradoxically even when she is dead and has nothing (no parts) left to give she continues to be useful. Even death is not

the limit for true and devoted love. The giving tree tells the boy: "I'm just an old stump, she said. And the boy replied, I don't need very much now, maybe just a quiet place to sit and rest. Well then, the tree said, come sit and rest. Stumps are good for sitting on and resting. And the boy did. And the tree was happy." (5, p. 31). Perhaps in this tale one can see the reconciliation of the "old" boy with his life and remorse for everything he did "with his eyes closed."

The story about *Tico and the Golden Wings*, by Leo Lionni, is also a wonderful tale. A bird named Tico gives all his golden feathers away in the name of friendship. And Tuk decided that "the tree gave everything to a boy who only wanted more, but Tico gave to people who really needed — not just *wanted* — the things Tico gave." (5, p. 39). This story also describes an interesting feature of true friendship. To be

equal in friendship does not at all mean to be the same as everyone else, as Tico's friends seem to think. Life experience gives the ability to be friends, to be equal with others, yet remain independent of the opinions of others and not be offended by the inexperience of others. Tico was happy to be back with his friends, even though they would never know all he had experienced sharing his unique individuality.

The last story, *Doctor De Soto*, by William Steig, is a real psychological thriller that keeps the reader in suspense. Once upon a time there was the mouse named Doctor De Soto. He was — we believe — the only dentist in his small town. He and his wife, who was also his assistant, helped all animals, large and small. Then one day his sworn enemy, a hungry fox, comes to this mouse-dentist. But the fox has a problem — he has a toothache. Is it worth it for us to help our enemies, even knowing that you can become a victim of their deceit? Two aspects of the story are brilliantly interwoven: on the one hand the story describes the external events, on the other hand, it reveals the thoughts and internal reasoning of the characters. It also shows how our intentions do not always coincide with our actions. The problem of difficult moral choices found a reasonable solution. Huk decided that “given what they

were willing to do for him, they then had to do what they needed to do to save their own lives from a fox who was ready to eat them” (5, p. 53). “And so, they also took responsibility for lying to the fox in order to save their own lives.” (5, p. 53). Indeed, sometimes it happens that our words lie, but at the same time our actions are truthful. The De Sotos lied about the ointment but only so they could finish their job helping the fox. Making choices, as the De Sotos did, “with open eyes” means making reasonable and responsible decisions, overcoming reactions based on fear or naivete. Perhaps this story indicates a transition from the formal Kantian ethics of duty to situational ethics. The situation is always unique and unrepeatable. For such a situation, there are no general, pre-determined solutions. These situations are not only trials, but also call for the manifestation of humanness in its entirety.

I think the book is wonderful, and would highly recommend it to Huk and Tuk fans of all ages. After all, it was the study of philosophy with children that inspired Maria daVenza Tillmanns to write these whimsical stories containing deep philosophical ideas that help to establish communication on many life problems, both young and not-so-very-young readers. Therefore, this book can be recommended not only for individual reading, but also for collective reading in groups, and it can also be a teaching, practical tutorial in order to engage in philosophy with children and others. Hopefully these stories will inspire and challenge our own thinking.

* * *

Читателей ждет новая встреча с историями, объединенными общим названием «Почему нам нужны сказки». Напомню, что эти глубокие по смыслу философские книги

были написаны Марией даВенца Тиллманнс, профессиональным философом, занимающимся изучением философствования с детьми и имеющим ценный опыт работы в этой области. Книги Марии вдохновлены совместным творчеством с учениками начальной школы Эль-Тойон в Нэшнл-Сити (Калифорния), с которыми Мария вела уроки философии в течение трех лет до пандемии COVID-19. С разрешения родителей дети предоставили свои рисунки, которые используются в качестве иллюстраций к книгам.

Я с большим удовольствием прочитал третью книгу из серии «Почему нам нужны сказки». Основное внимание в этой книге уделяется принятию решений и иногда очень простых решений. Напомню, что в первой и второй части серии этих книг речь шла о мечтах, надеждах и желаниях, сопровождающих нас по жизни [1—4].

В новой книге поднимаются вопросы о том, как лучше всего воплотить в жизнь эти надежды и мечты. И ответ, который предлагают главные персонажи книги Хак и Так, обманчиво прост: нужно принимать решения «с широко открытыми глазами» [5, p. ix].

Автору этой прекрасной книги удалось описать, как именно можно принимать решения «с широко открытыми глазами» посредством остроумного диалога этих персонажей. Отмечу, что все книги этой серии написаны в диалоге, поэтому читатель сразу погружается в контекст оживленной беседы. Диалог не только привлекает внимание читателя, но и приглашает его быть активным участником. Таким образом, мы становимся и читателями, и слушателями одновременно.

В этих простых по содержанию, но глубоких по смыслу рассказах автору удалось отразить главные экзистенциальные вопросы, которые рано или поздно возникают у каждого из нас. Эти вопросы затрагивают проблемы повседневной жизни, одиночества, аутентичности, целостности личности, жизни и смерти. Ведь все зависит от того, какие решения мы принимаем по этому поводу.

Первая история, которую Хак и Так обсуждают друг с другом, — это сюжет сказки «Всегда» (из книги «Кузнечике в дороге») Арнольда Лобеля. Автор встраивает в сюжет диалога интересный философский переход в осмыслении рутинного и упорядоченного существования в мире повседневности, как это происходит у персонажей рассказа — бабочек, к теме смысла (бессмысленности) жизни. В этом контексте автор дает блестящую интерпретацию «Эссе об абсурде» А. Камю. В конце диалога Так формулирует следующий вывод: «Полагаю, важно не то, всегда ли вы делаете одно и то же или что-то другое, а то, что вы сами решаете делать по своей воле» [5, p. 8]. Действительно, нас поглощает повседневность, в которой мы забываем, кто мы есть. В мире своих повседневных привычек мы всю жизнь заботимся о чем угодно, кроме самого главного — заботы о себе, о том кто я есть, и о том, что самый важный выбор, который я должен сделать — это быть или не быть собой.

Во втором рассказе «Наедине» (в истории «Дни с лягушкой и жабой»), тоже Арнольда Лобеля, можно обнаружить очень тонкий мыслительный переход от темы мучительного одиночества к теме мирного единения: «Это так, как когда мы с тобой тихо сидим вместе и смотрим на окружающий нас мир. Мы наедине с собой, но мы при этом вместе» [5, p. 15]. И нет таких слов, какими можно передать это состояние, ведь

слово — это посредник в коммуникации, а с помощью молчания можно общаться непосредственно.

Третья история, которую обсуждают Хак и Так, — «Недостающая деталь» Шела Силверстейна. Эта история прекрасно описывает понимание целостности человека. Ведь целостность больше, чем сумма частей, она не может быть разделена на набор составных элементов. Наши желания, мысли, действия тоже целостны, в них важна любая деталь, но ни одна деталь не существует в отрыве от другой и от всей их совокупности. «Я думаю, что Сэнди действительно могла бы чувствовать себя целостной и без какой-то недостающей детали», — отмечает Хак [5, p. 21]. «Значит, она была цела все время, но просто не понимала этого?» — спрашивает Так [5, p. 22]. — По-моему, это превосходное наблюдение! Нам может многого не доставать в этом мире, мы можем многое страстно желать, но в этих страстях и желаниях нет нас самих, нашей целостности, потому что нехватка относится только к какой-то части нас. Если я делаю выбор быть собой, т.е. быть целостным, я могу спокойно обходиться без каких-то деталей, потому что мне всегда будет достаточно меня самого.

«Дающее дерево» Шела Силверстейна поднимает новую экзистенциальную проблему. В диалоге фигурируют образы дерева и человека, и взаимоотношения между ними длиною в целую жизнь. Например, к дереву можно относиться по-разному: и как к живому существу (целостность) и как к функциональной вещи (сумма частей: плодов, ветвей, ствола). В этой истории дерево пожертвовало всем (своими плодами, своими ветвями, своим стволом) во имя любви, но, как это ни парадоксально, даже когда оно мертво и ему уже нечего дать, оно продолжает быть полезным. Даже смерть не предел для настоящей и преданной любви. Дающее дерево говорит человеку: «Посмотри, теперь я всего лишь старый пенек». И человек (мальчик в начале истории и старик в конце), отвечает, что сейчас ему уже ничего не нужно, кроме тихого места, где можно посидеть и отдохнуть. «Ну что ж, сказала дерево, садись и отдыхай, ведь это хорошее предназначение для пня. И дерево опять было счастливым» [5, p. 31]. Рано или поздно человеку придется осознать свое эфемерное господство и связанное с ним потребительское отношение к жизни. Тогда приходит раскаяние по поводу всего того, что приходилось делать в жизни «с закрытыми глазами».

А вот история Лео Лионни о птичке Тико и ее золотых крыльях. Тико во имя дружбы

с другими птицами пришлось расстаться со своей уникальностью — золотыми перьями, которые она щедро раздала всем, кто в чем-либо нуждался. Так «божий дар» был обращен в материальные блага. Как отмечает Так: «если дерево отдало человеку всего себя в угоду человеческой жадности, то Тико помогал тем людям, которым помощь была действительно необходима» [5, р. 39]. Но самым важным является вопрос: во имя чего все это делалось? Тико делал это во имя дружбы. Конечно, быть равным в дружбе вовсе не значит быть таким же, как друг, как это казалось друзьям Тико. Жизненный опыт формирует умение дружить, быть наравне с другими, но при этом оставаться независимым от чужого мнения и не обижаться на тех, кто еще не понял смысл настоящей дружбы. Тико был счастлив вернуться к своим друзьям, даже несмотря на то, что они никогда не узнают всего того, чем он пожертвовал, поскольку они просто не в состоянии принять его в его уникальности «божьего дара» золотых крыльев.

Последний рассказ книги составлен по новелле Уильяма Стейга «Доктор Де Сото». Это настоящий психологический триллер, который держит читателя в напряжении. Жил-был мышонок по имени Доктор Де Сото. Он был, судя по всему, единственным дантистом в маленьком зверином городке. Он и его жена, которая также была его помощницей, оказывали медицинскую помощь всем животным, большим и маленьким. И вот однажды к этой мышке-дантисту приходит его заклятый враг — голодная лиса. Но у лисы есть проблема — у нее болит зуб. Вновь перед нами драма выбора: стоит ли помогать врагам, даже зная, что можешь стать жертвой их обмана? В рассказе мастерски представлены два плана: с одной стороны, описываются внешние события, с другой стороны, на фоне них описываются мысли и внутренние рассуждения героев. Ведь в ситуациях выбора наши намерения не всегда совпадают с нашими действиями. Проблема непростого нравственного выбора нашла разумное решение. «Учитывая то, что они (мышы) позаботились о ней (лисе), оказав ей медицинскую помощь, они были в праве сделать все необходимое, чтобы спасти свои жизни, ведь лиса коварно задумала их съесть, как только с зубной болью будет покончено» [5, р. 53]. В этой ситуации морального выбора мышы-врачи взяли на себя двойную ответственность: ответственность за исполнение профессионального долга и ответственность за сохранение своих жизней. Ведь иногда бывает так, что наши слова

лгут, но в то же время наши действия правдивы. Де Сото не раскрыл действие того препарата, которым смазал зубы лисы (это был клей), но он сделал все необходимое как врач, оказав лисе медицинскую помощь. Де Сото сделал свой выбор «с открытыми глазами», то есть принял разумное и ответственное решение, контролируя и управляя своими эмоциями, не допуская ни страха, ни беспечности. Эта история затрагивает серьезную философскую проблему перехода от формальной кантовской этики долга к этике неформального действия в конкретной ситуации. Ситуация морального выбора всегда уникальна и неповторима. Для нее нет одинаковых, заранее данных решений. Эта ситуация — не только испытание для личности, это также обретение нового опыта проявления человечности во всей ее полноте.

Книга уникальна. Искренне рекомендую ее любителям философии всех возрастов. Самого автора вдохновило написание этих причудливых рассказов именно изучение философствования с детьми. Книга содержит глубокие философские идеи, поможет взрослым и детям наладить общение в ходе обсуждения жизненных проблем. Рекомендую эту книгу не только для индивидуального, но и для коллективного чтения. Книгу можно использовать как обучающее, практическое пособие для занятий философией с детьми и родителями. Надеюсь также, что увлекательные истории данной книги вдохновят читателя и бросят вызов его пылливому мышлению, пробуждая в нем «внутреннего философа».

1. Борисов, С. В. Философские истории для детей и взрослых: заметки о книгах: Tillmanns, Maria daVenza. (2020—2021). *Why We Are in Need of Tales*, Toronto, Iguana Books, Part I. 61 p., Part II. 59 p. / С. В. Борисов // Социум и власть. — 2022. — № 1 (91). — С. 102—107.

2. Borisov, S. [Book Review] "Philosophical Stories for Children and Adults": Tillmanns, Maria daVenza (2020—2021), *Why We Are in Need of Tales* / S. Borisov // *Journal of Humanities Therapy*. Humanities Institute, Kangwon National University, Korea, 2022. — Vol. 13-1. — Pp. 159—168.

3. Tillmanns, M. daV. *Why We Are in Need of Tales* / Maria daVenza Tillmanns. — Toronto : Iguana Books, 2020. — Part I. — 61 p.

4. Tillmanns, M. daV. *Why We Are in Need of Tales* / Maria daVenza Tillmanns. — Toronto : Iguana Books, 2021. — Part II. — 59 p.

5. Tillmanns, M. daV. Why We Are in Need of Tales / Maria daVenza Tillmanns. — Toronto : Iguana Books, (2022). — Part III. — 60 p.

References

1. Borisov, S.V. (2022) Filosofskie istorii dlja detej i vzroslyh: zametki o knigah: Tillmanns, Maria daVenza. (2020 — 2021). Why We Are in Need of Tales, Toronto, Iguana Books, Part I. 61 p., Part II. 59 p. *Socium i vlast'*, no. 1 (91), C. 102-107.

2. Borisov, S. (2022). [Book Review] "Philosophical Stories for Children and Adults": Tillmanns, Maria daVenza (2020-2021), Why We Are in Need of Tales, Journal of Humanities Therapy, Humanities Institute, Kangwon National University, Korea, vol. 13-1, pp. 159-168.

3. Tillmanns, Maria daVenza. (2020). Why We Are in Need of Tales, Toronto, Iguana Books, Part I. 61 p.

4. Tillmanns, Maria daVenza. (2021). Why We Are in Need of Tales, Toronto, Iguana Books, Part II. 59 p.

5. Tillmanns, Maria daVenza. (2022). Why We Are in Need of Tales, Toronto, Iguana Books, Part III. 60 p.

Статья поступила в редакцию 15.09.2022

For citing: Borisov S.V. Awakening the "inner philosopher" (review of the book by Maria daVenza Tillmanns, Why we are in need of tales (Part III), Iguana Books, 2022, 60 pp.) / S.V. Borisov // *Socium i vlast'* [Society and Power]. — 2022. — № 4 (94). — P. 92—98. — DOI 10.22394/1996-0522-2022-4-92-98. — EDN UNCDTZ.

UDC 101.1-3

EDN UNCDTZ

DOI 10.22394/1996-0522-2022-4-92-98

AWAKENING THE "INNER PHILOSOPHER" (review of the book by Maria daVenza Tillmanns, Why we are in need of tales (Part III), Iguana Books, 2022, 60 pp.)

Sergey V. Borisov^{1,2}

¹ South Ural State Humanitarian Pedagogical University,

² South Ural State University (National Research University), Doctor of Philosophy, Professor. Chelyabinsk, Russia.

Abstract

The article is a review of the third part of a series of books by the philosopher Maria daVenza Tillmanns, united by the common title "Why we are in need of tales". The book deals with the problems of existential self-determination and moral choice in the dialogue of fairy tale characters. At the request of the author of the book, the review is published in English and is accompanied by a translation into Russian with minor additions.

Keywords:

philosophical practice,
philosophy for children,
philosophy with children,
teaching philosophy